

MAROKKAANSE KINDEREN OP NEDERLANDSE SCHOLEN

Een exploratie van hun achtergronden en onderwijsprestaties

Dr. G. Driessen

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen¹

SAMENVATTING

Leerlingen van Marokkaanse herkomst hebben vaak te maken met een complexe taalsituatie. Zo kan er een groep leerlingen worden onderscheiden die Marokkaans-Arabisch en een groep die een Berberdialect met hun ouders spreekt. Vanwege de afstand tot de taal die tijdens de OETC-lessen wordt onderwezen, het Standaard-Arabisch, wordt verondersteld dat de eerste groep minder moeite heeft met het leren van die taal dan de tweede groep. Nagegaan wordt of die veronderstelling correct is. Tevens wordt onderzocht of er nog andere verschillen bestaan tussen beide groepen met betrekking tot een aantal gezins- en leerlingkenmerken en prestaties in het reguliere² en in het ETC-onderwijs. Voor zover mogelijk worden de Marokkaanse leerlingen ook vergeleken met Nederlandse leerlingen. Er blijken tussen Arabisch- en Berbersprekende leerlingen slechts weinig en geringe verschillen te bestaan. Binnen het Nederlandse onderwijs presteert de eerste groep wat slechter en binnen het OETC wat beter dan de tweede groep. Verschillen met Nederlandse leerlingen betreffen vooral het opleidingsniveau van de moeders en Nederlandse taalprestaties.

ACHTERGROND EN PROBLEEMSTELLING

Met de positie van allochtone leerlingen in het Nederlandse onderwijs is het bedroevend gesteld. Niet alleen halen ze lagere prestaties op toetsen en stromen ze door naar lagere vormen van voortgezet onderwijs, ook blijven ze vaker zitten, kennen ze leeftijdsachterstanden, neemt hun doorverwijzing naar het speciaal onderwijs toe, verzuimen ze vaker en verlaten ze frequenter ongediplomeerd het onderwijs (Driessen, 1990). Dat de allochtonen het slecht doen in het onderwijs

1. Met dank aan dr. J.J. de Ruyter voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
2. Onder 'regulier' onderwijs wordt hier - in navolging van het zo gegroeide spraakgebruik - verstaan het onderwijs dat is bestemd voor alle leerlingen. Dit in tegenstelling tot het OETC dat slechts is bedoeld voor een specifieke groep van leerlingen.

wil overigens niet zeggen dat alle allochtone groepen een lage onderwijspositie innemen. Binnen de categorie allochtonen bestaan grote verschillen, waarbij het opvalt dat sommige groepen, zoals Chinezen en Grieken, het ten aanzien van enkele aspecten van de onderwijspositie zelfs beter doen dan autochtone Nederlanders (vgl. De Jong, 1987; Doesborgh e.a., 1988). Een groep echter die steevast als laagste wordt geclassificeerd, is de Marokkaanse (vgl. Hooft, 1987; De Jong, 1987; Roelandt & Veenman, 1988). Als oorzaak voor die lage positie wordt vaak de complexe taalsituatie genoemd; daarnaast wordt ook naar de slechte onderwijs-situatie in Marokko zelf verwezen, met name in de rurale gebieden (Hermans, 1982; Otten, 1982; Hamaekers, 1985; Van de Wetering & Lkundi, 1985; Boeschoten e.a., 1986; Schippers & Versteegh, 1987; Raven, 1989; De Ruiters, 1989).

Ten aanzien van de taalsituatie is het relevant te vermelden dat in Marokko gesproken taal niet hetzelfde is als geschreven taal. Wat de gesproken talen betreft hebben Marokkanen of een Berbervariëteit of een Marokkaans-Arabisch dialect als moedertaal. Er bestaan meerdere Marokkaans-Arabisch dialecten die onderling goed verstaanbaar zijn. Verder worden er in het algemeen drie groepen Berber onderscheiden die onderling niet of moeilijk verstaanbaar zijn. Om die reden bedienen Berbers zich van het Marokkaans-Arabisch als lingua franca. Berbers spreken vaak wel Marokkaans-Arabisch, maar omgekeerd spreken Arabieren meestal geen Berber. Recentelijk neemt via de audio-visuele media (bv. video's uit Egypte) ook de invloed van andere Arabische taalvarianten toe. Vanwege het koloniale verleden van Marokko speelt ook de Franse taal (met name in het onderwijs voor de hogere milieus) en - zij het in mindere mate - de Spaanse taal een rol. Bij dit alles komt nog dat het Arabisch een volstrekt ander schrift kent dan bijvoorbeeld het Nederlands. Een belangrijk element daarvan is dat alleen medeklinkers en lange klinkers worden geschreven. Korte klinkers worden door de lezer 'ingevuld'. Welke dit zijn is voor degenen die de regels niet goed beheersen niet altijd even duidelijk. Zeker voor beginnende lezers kan dit problemen opleveren. De officiële schrijftaal is het Standaard-Arabisch. Daarnaast functioneert echter ook nog het Klassiek-Arabisch, de taal waarin de Koran is geschreven en waarmee vele Islamieten te maken hebben (vgl. de Koranscholen in de herkomstlanden, maar ook in Nederland). Het Standaard-Arabisch is een moderne variant van het Klassiek-Arabisch; het kent meer moderne woorden en is daarnaast in syntactisch opzicht iets gewijzigd. Tussen beide bestaan derhalve verschillen. Van belang is verder dat de afstand tussen de spreektaal Marokkaans-Arabisch en de schrijftaal Standaard-Arabisch minder groot is dan tussen Berber en Standaard-Arabisch. Dit is vooral belangrijk als het gaat om het leren van het Standaard-Arabisch op school - in Marokko zelf, maar ook in Nederland bij het OETC.

Met betrekking tot de onderwijssituatie in Marokko zelf kan worden opgemerkt dat die vaak erg slecht is. Het analfabetismecijfer ligt dan ook vrij hoog, met name onder Marokkanen die niet afkomstig zijn uit de steden, maar van het geïsoleerde en achtergebleven platteland dat nauwelijks onderwijsvoorzieningen kent. Opmerkelijk is overigens dat er indicaties zijn dat het analfabetismepercentage onder Marokkanen in Nederland hoger is dan in Marokko zelf. Van der Mee (1989) stelt dat in Nederland 38 procent van de Marokkaanse mannen en 79 procent van de vrouwen analfabeet is.

Over een aantal kenmerken van Marokkaanse kinderen in Nederland is nog relatief weinig bekend en als er al gegevens voorhanden zijn, zijn deze vaak hooguit gebaseerd op enkele tientallen leerlingen. Over verschillen tussen kinderen die thuis Marokkaans-Arabisch en kinderen die een Berberdialect spreken is nog minder informatie beschikbaar. In het kader van de effectverkenning Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) (vgl. Driessen e.a., 1989) zijn verschillende gegevens verzameld over Marokkaanse kinderen op Nederlandse scholen. Het gaat onder andere om een aantal gezins- en leerlingkenmerken; daarnaast zijn ook gegevens bekend over prestaties, zowel in het reguliere onderwijs als bij het OETC. Tegen de hierboven geschetste achtergrond wil ik een beschrijving geven van deze kenmerken en prestaties. Als ingang kies ik daarbij voor een vergelijking tussen Marokkaanse kinderen die thuis Marokkaans-Arabisch spreken en kinderen die thuis een Berberdialect spreken. Voor zover mogelijk worden hun scores op de variabelen daarnaast ook nog vergeleken met die van de Nederlandse kinderen. De vraag die centraal staat, is of er naast het verschil in thuistaal van Marokkaanse leerlingen nog andere relevante verschillen bestaan in achtergrondkenmerken en onderwijsprestaties.

STEEKPROEF EN DATA

De voor dit artikel gebruikte data zijn afkomstig uit de effectverkenning OETC (vgl. Driessen e.a., 1989). Het gaat om gegevens van de leerlingen uit groep 8 van 120 basisscholen verspreid over heel Nederland. De scholen zijn geselecteerd op de aanwezigheid van allochtone leerlingen; alleen wanneer er zich tenminste één leerling van Turkse, Marokkaanse of Spaanse herkomst in de betreffende jaargroep bevond, hebben de scholen deelgenomen aan het onderzoek. De onderzoekspopulatie bestaat dus alleen uit scholen met één of meer allochtone leerlingen. Er zijn geen aanwijzingen dat de scholen die hebben meegewerkt op relevante kenmerken afwijken van de overige basisscholen in Nederland met leerlingen uit de drie etnische groepen (vgl. Driessen, 1990). De dataverzameling heeft plaatsgevonden rond de jaarwisseling in het schooljaar 1987/1988 en omstreeks de herfstvakantie in het schooljaar 1988/1989. In totaal zijn 22 verschillende vragenlijsten en toetsen voorgelegd aan leerlingen, hun groepsleerkrachten, hun OETC-leerkrachten en aan de directies van de basisscholen. Voor een uitgebreidere beschrijving van de selectie van de scholen en de dataverzameling verwijs ik naar Driessen e.a., 1989.

Voor de hierna beschreven analyses zijn uit de oorspronkelijke onderzoekspopulatie de Marokkaanse en de Nederlandse leerlingen genomen. Binnen de eerste groep zijn twee subgroepen onderscheiden, namelijk Marokkaanse leerlingen die meestal Marokkaans-Arabisch spreken met hun vader en leerlingen die meestal een Berberdialect met hun vader spreken³. Er is voor deze ingang bij de defini-

3. Er is voor de taal van de vader en niet van de moeder gekozen, omdat het aantal 'missing values' van de moeder iets hoger lag. Overigens bleek dat nagenoeg alle kinderen die aangaven met hun vader een Berberdialect te spreken dat ook met hun moeder deden.

ëring van de twee groepen gekozen, omdat verwacht kan worden dat er alleen effecten van de thuistaal op zullen treden wanneer deze taal door de betreffende leerlingen ook daadwerkelijk wordt gebezigd. Het gaat om het actuele taalgebruik. Dit betekent dus dat het mogelijk is dat er zich in de steekproef gezinnen bevinden die herkomstig zijn uit de rurale Berberregio's en/of waarin oorspronkelijk een Berberdialect werd gesproken, maar die in de loop van de tijd Marokkaans-Arabisch of Nederlands zijn gaan spreken (vgl. Van de Wetering & Lkoundi, 1983; Bentahila & Davies, 1988). De voor dit artikel onderzochte groep telt 141 Arabofone (met hun vader Marokkaans-Arabisch sprekende), 83 Berberofone (met hun vader Berber sprekende) en 1582 Nederlandse leerlingen.

GEZINSKENMERKEN

SOCIAAL MILIEU

Het sociaal-economische ouderlijke milieu van de leerlingen is geoperationaliseerd als een combinatie van het opleidingsniveau van de vader en moeder en het beroepsniveau van de vader. Voor de bepaling van het opleidingsniveau is aangesloten bij de indeling van De Jong (1987); deze differentieert vooral sterk in de laagste onderwijscategorieën. Bij het beroepsniveau is uitgegaan van de ITS-beroepenklapper (Westerlaak e.a., 1975). In de uiteindelijke milieuvariabele zijn de scores op de drie afzonderlijke kenmerken gesommeerd tot een score op een schaal waarvan de alfa-betrouwbaarheid .90 bedraagt en waarop de waarden kunnen variëren van 0 tot 16.

De Arabofone leerlingen halen een gemiddelde van 2.3, terwijl de Berberofone leerlingen een milieuscore krijgen van 2.4. Tussen beide groepen bestaat geen relevant⁴ verschil: $E^2 = .00$. Wel bestaat er een aanzienlijk verschil met het sociaal milieu van de Nederlandse leerlingen ($E^2 = .48$); deze groep haalt een gemiddelde van 9.6. Nadere analyse van deze bevinding brengt aan het licht dat het verschil moet worden toegeschreven aan verschillen in het opleidingsniveau van de vaders, maar meer nog aan dat van de moeders ($E^2 = .46$ resp. $.63$). Het blijkt dat 28 procent van de Arabofone en 18 procent van de Berberofone vaders geen onderwijs heeft gevolgd. Voor de moeders van beide groepen luiden de percentages respectievelijk 84 en 88. Verder heeft 61 procent van de Arabofone en 76 procent van de Berberofone vaders niet meer dan een paar jaar of hooguit volledig lager onderwijs gevolgd. De percentages voor de moeders zijn respectievelijk 15 en 12. Ter vergelijking: van de Nederlandse vaders heeft 9 procent en van de Nederlandse moeders heeft 13 procent geen, een paar jaar of hooguit

4. Eta is de nominaal-metrische tegenhanger van de correlatiecoëfficiënt r met waarden die variëren van 0 tot 1. Deze maat drukt de samenhang uit tussen een afhankelijke variabele van intervalniveau (of die als zodanig wordt gedefinieerd) en een onafhankelijke variabele van nominaal niveau. Eta geeft een indruk van de sterkte van verschillen in gemiddelden van de afhankelijke variabele binnen de categorieën van de onafhankelijke variabele. Het kwadraat van Eta, de correlatieratio of E^2 , geeft de proportie variantie weer in de afhankelijke variabele (de criteriumvariabele) die wordt verklaard door de onafhankelijke variabele (de factor).

Ik beschouw een verschil relevant wanneer de factor meer dan 2.5 procent van de variantie van de criteriumvariabele verklaart, ofwel: $E^2 > .025$.

volledig lager onderwijs gevolgd. Een en ander betekent een bevestiging van de gegevens van Van der Mee (1989): meer dan driekwart van de Marokkaanse moeders moet zonder meer als analfabeet worden beschouwd. Het deel van de Marokkaanse vaders dat niet kan lezen en schrijven is weliswaar geringer, maar gezien het aantal jaren dat nodig is om tot een minimale beheersing te komen van de schriftelijke Arabische taal mag er aan het uiteindelijke rendement van het onderwijs op dit vlak niet veel waarde worden gehecht. Overigens bestaan er in opleidingsniveau geen relevante verschillen tussen Arabofone en Berberofone ouders.

ONDERWIJSONDERSTEUNEND THUISKLIMAAT

Met het ouderlijke onderwijsondersteunende thuisclimaat wordt bedoeld het belang dat de ouders hechten aan de rol van het onderwijs voor hun kinderen. De informatie voor dit kenmerk is via een vragenlijst voor de groepsleerkrachten verkregen. Het gaat dus om de perceptie van de leerkrachten (alhoewel leerkrachten zeker niet als leken op dit gebied hoeven te worden beschouwd). Mogelijk heeft dit gevolgen voor inter-groepsverschillen (bv. Nederlanders vs. Marokkanen); voor intra-groepsvergelijkingen (bv. Arabofonen vs. Berberofonen binnen de groep Marokkanen) kan verwacht worden dat dit geen consequenties heeft. Concreet gaat het bij dit kenmerk op de gemiddelde score op een drietal items, namelijk: 'Thuis krijgt deze leerling veel ondersteuning en stimulansen', 'Thuis is er weinig belangstelling voor lezen of algemene ontwikkeling' en 'De ouders tonen veel belangstelling voor de schoolvorderingen van de leerlingen'. Cronbachs alfa van deze schaal bedraagt .83. De scores variëren van 1 'er is beslist geen sprake van een ondersteunend thuisclimaat' tot 5 'er is beslist wel sprake van een ondersteunend thuisclimaat'.

Tussen Arabofone en Berberofone ouders bestaan geen verschillen voor wat dit kenmerk betreft; beide groepen halen een gemiddelde van 2.4, hetgeen een positie net onder het theoretische midden van de schaal uitdrukt. Er is met andere woorden niet echt sprake van een ondersteunend thuisclimaat. De score van Nederlandse ouders is beduidend hoger, namelijk 3.7 ($E^2 = .19$); in Nederlandse gezinnen is duidelijk wel sprake van een onderwijsondersteunend thuisclimaat.

BEHEERSING NEDERLANDSE TAAL OUDERS

Bij de Marokkaanse kinderen is informatie verzameld over de beheersing van de Nederlandse taal door hun vaders en moeders. Er zijn drie vragen gesteld over het kunnen spreken, lezen en schrijven. Een voorbeeld van een vraag luidt: 'Kan je vader een Nederlandse krant lezen?', met als antwoordcategorieën 1 'ja' en 0 'nee'. De score is de sommatie van drie items en varieert dus van 0 tot 3 (Cronbachs alfa .70); de score 3 betekent dat de ouder de Nederlandse taal kan spreken, lezen en schrijven.

De Arabofone vaders halen een iets hoger gemiddelde dan de Berberofone vaders, namelijk 1.6 versus 1.4, maar het verschil is niet relevant ($E^2 = .00$). Vanwege de grove antwoordcategorieën moeten de gemiddelden voorzichtig worden geïnterpreteerd; waarschijnlijk kan worden gesteld dat de meeste vaders de Nederlandse taal tot op zekere hoogte spreken en dat sommigen deze taal ook op een bepaald niveau kunnen lezen. Gezien het bijzonder lage opleidingsniveau van het merendeel van de moeders kan niet worden verwacht dat zij een hoge

score halen met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal. Dat is dan ook niet zo. De Arabofone moeders halen een gemiddelde van .6 en de Berberofone van .2; er bestaat een relevant verschil tussen beide groepen ($E^2 = .06$). De beheersing van de Nederlandse taal door Berberofone moeders is dus nog veel lager dan die van Arabofone moeders. Een en ander betekent dat er van een inhoudelijk onderwijsondersteunend gedrag van de ouders nauwelijks sprake kan zijn; deze ouders beheersen immers de Nederlandse taal niet of onvoldoende om hun kinderen bijvoorbeeld te helpen bij hun huiswerk.

LEERLINGKENMERKEN

GESLACHT

45 procent van de Arabofone en 52 procent van de Berberofone leerlingen is een meisje; van de Nederlandse leerlingen is dat 51 procent. Opvallend is het lage percentage Arabofone meisjes. Uit de onderzoeksliteratuur is bekend dat er onder Marokkaanse en Turkse meisjes van 12 tot 16 jaar bijzonder veel absoluut en relatief schoolverzuim voorkomt (vgl. Vlug, 1985; Hooft, 1987). Mogelijk kan dat lage percentage daaruit worden verklaard. Waarom echter Arabofone meisjes meer zouden verzuimen dan Berberofone is vooralsnog echter onduidelijk.

LEEFTIJD

Tussen Arabofone en Berberofone leerlingen bestaan geen verschillen in leeftijd ($E^2 = .00$); beide groepen zijn rond de jaarwisseling gemiddeld ruim 12.5 jaar.

NEDERLANDSE ONDERWIJSERVARING

Er bestaat een gering verschil tussen de twee groepen voor wat betreft het leerjaar vanaf welk de leerlingen Nederlands onderwijs (incl. het toenmalige kleuteronderwijs) zijn gaan volgen: Arabofone leerlingen hebben gemiddeld in 5.9 Nederlandse leerjaren onderwijservaring en Berberofone in gemiddeld 6.8 jaar ($E^2 = .03$). Nadere analyse van dit gegeven maakt duidelijk dat het verschil vooral moet worden toegeschreven aan het feit dat er zich onder de Arabofonen wat meer leerlingen bevinden die pas recentelijk, dat wil zeggen in een van de hoogste drie leerjaren van het basisonderwijs, Nederlands onderwijs zijn gaan volgen. Het aantal zij-instromers onder de Arabofonen is dus wat groter dan onder de Berberofonen.

OMGANG MET ANDERE LEERLINGEN

Aan de Marokkaanse leerlingen is gevraagd met wie zij op school omgaan. Er waren drie antwoordcategorieën: a. vooral met Marokkaanse leerlingen; b. met Marokkaanse en met Nederlandse leerlingen; c. vooral met Nederlandse leerlingen. Ofschoon de contacten natuurlijk mede afhangen van de mogelijkheden (als er geen andere Marokkaanse leerlingen in hun klas of op hun school zitten, kan de leerling ook niet met hen omgaan) geeft deze variabele toch een indruk van de contacten met Nederlandse leerlingen en daarmee met de Nederlandse taal.

Van de Arabofone leerlingen zegt 34 procent vooral met Marokkaanse leerlingen om te gaan; voor de Berberofone leerlingen gaat het om 19 procent. Berberofone leerlingen gaan dus meer dan Arabofone leerlingen om met Nederlanders (16

vs. 12 procent) en met zowel Marokkaanse als Nederlandse leerlingen (65 vs. 54 procent). Het verband tussen de omgang met andere leerlingen en subgroep is echter vrij zwak (Cramérs $V = .15^5$).

TAALKEUZEN

Aan de Marokkaanse leerlingen is tevens de vraag gesteld welke taal zij in een viertal situaties spreken. Het gaat om de spreektaal met hun vader, met hun moeder, met hun broers en zussen en met andere Marokkaanse kinderen. De drie antwoordmogelijkheden waren: a. meestal Arabisch; b. meestal Nederlands; c. meestal Berbers.

Ter herinnering: in de steekproef bevinden zich alleen leerlingen die meestal of Marokkaans-Arabisch of meestal Berber met hun vader spreken, respectievelijk 63 en 37 procent van de steekproef (hetgeen ongeveer overeenkomt met de procentuele verhoudingen in Marokko zelf; vgl. Bentahila & Davies, 1988).

Nagenoeg alle leerlingen die met hun vader Marokkaans-Arabisch spreken, bezigen die taal ook in situaties met hun moeder ($V = .91$). Ten aanzien van hun broers en zussen ligt de situatie volstrekt anders: 66 procent van de Arabofone en 72 procent van de Berberofone leerlingen spreekt met hun broers en zussen meestal Nederlands. Daarnaast spreekt 34 procent van de Arabofonen en minder dan 4 procent van de Berberofonen meestal Arabisch. Verder spreekt 25 procent van de Berberofonen een Berberdialect met hun broers en zussen ($V = .50$). In situaties met andere Marokkaanse kinderen maken de leerlingen nog meer gebruik van het Nederlands: 77 procent van de Arabofonen en 81 procent van de Berberofonen spreekt in die situaties Nederlands. De Arabofone leerlingen spreken vaker Arabisch ($V = .22$). Deze bevindingen samenvattend blijkt dus dat de leerlingen die met hun ouders meestal Arabisch of Berber spreken, in situaties met hun broers en zussen veelal Nederlands spreken; in gesprekken met andere Marokkaanse kinderen maken zij nog meer gebruik van de Nederlandse taal. Met betrekking tot het gebruik van het Nederlands zijn de verschillen tussen Arabofonen en Berberofonen gering; wel bestaan er redelijke verschillen in het gebruik van het Arabisch of Berber in situaties met broers en zussen en met andere Marokkaanse kinderen. Het opvallende onderscheid tussen taalkeuze in situaties met de ouders aan de ene kant en taalkeuze in situaties met broers en zussen en andere Marokkaanse kinderen aan de andere kant komt overigens overeen met de bevindingen van De Ruiters (1989).

OETC-DEELNAME

Wat OETC-deelname betreft is een onderscheid gemaakt in OETC dat onder schooltijd en OETC dat na schooltijd wordt gevolgd. Het eerste wordt per definitie door de scholen zelf georganiseerd en door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gesubsidieerd; het tweede kan ook door eigen 'organisaties' (bv. groepen ouders) worden georganiseerd en gefinancierd. De door leerlingen, groepsleerkrachten en OETC-leerkrachten over dit kenmerk verstrekte gegevens zijn gebaseerd op de situatie gedurende de laatste twee schooljaren.

5. Cramérs V (of kort: V) varieert van 0 tot 1 en geeft een indruk van de sterkte van het verband tussen twee variabelen gemeten op nominaal niveau.

Tussen Arabofone en Berberofone leerlingen bestaat geen relevant verschil in deelname aan het binnenschoolse OETC: van de eerste groep volgt 94 en van de tweede 93 procent binnenschools OETC. Gemiddeld komt dat voor de leerlingen die het volgen neer op 124, respectievelijk 135 minuten per week ($E^2 = .02$). Buitenschools OETC wordt aanzienlijk minder gevolgd dan binnenschools OETC. Tussen de twee groepen leerlingen bestaan ook ten aanzien van dit kenmerk geen relevante verschillen: van de Arabofone leerlingen volgt 45 en van de Berberofone 50 procent buitenschools OETC. Voor de leerlingen die het wel volgen is dat gemiddeld 88, respectievelijk 86 minuten per week ($E^2 = .00$).

Deze bevindingen verrassen enigszins, omdat de officiële OETC-taal het Arabisch is en niet het Berber (alhoewel er wel OETC-leerkrachten zijn die - zeker in het begin - hun leerlingen in het Berber aanspreken). De afstand van het Berber tot het Standaard-Arabisch is immers groter dan die van het Marokkaans-Arabisch tot het Standaard-Arabisch. Om die reden zou verwacht kunnen worden dat de Berberofonen in mindere mate aan het OETC deelnemen. Geheel onverwacht komen deze bevindingen echter ook weer niet: uit het onderzoek van De Jong e.a. (1988) naar de behoefte aan OETC in de echte eigen taal is namelijk naar voren gekomen dat Berbers toch de voorkeur geven aan OETC in het Arabisch en niet in het Berber. Als redenen voor die keuze worden onder meer aangevoerd de hogere status van het Arabisch en de mogelijkheid tot schriftelijke communicatie in die taal. Ook uit het onderzoek van Van de Wetering (1986) blijkt de voorkeur voor het Standaard-Arabisch.

ONDERWIJSPRESTATIES

DOUBLEREN

Van de Arabofone leerlingen heeft 71 procent nooit gedoubleerd; van de Berberofone is dat percentage wat lager, namelijk 63 procent. Van de laatste groep is bovendien ruim 4 procent twee of meer keer blijven zitten tegen minder dan 1 procent van de Arabofonen. Ter vergelijking: van de Nederlandse leerlingen heeft 87 procent nooit gedoubleerd, terwijl minder dan een half procent twee of meer keer is blijven zitten. De verschillen tussen de drie groepen zijn echter niet groot ($E^2 = .03$).

NEDERLANDSE TAAL- EN REKENPRESTATIES

Voor de bepaling van de Nederlandse taal- en rekenprestaties is een selectie genomen van items uit de Entreetoets van het CITO (vgl. Moelands, 1988). Het gaat om een toets die in grote lijnen vergelijkbaar is met de Eindtoets Basisonderwijs van het CITO, zij het dat de Entreetoets bedoeld is voor leerlingen op het eind van leerjaar 7 en begin leerjaar 8. Bij de keuze van de items is nadrukkelijk rekening gehouden met mogelijke item- of testbias met betrekking tot allochtone leerlingen (vgl. Kerkhoff & Vallen, 1985; De Jong & Vallen, 1989). De taaltoets telt 35 en de rekenoets 25 opgaven; Cronbachs alfa bedraagt .87, respectievelijk .86. Als score geldt het percentage goed gemaakte opgaven.

Tussen Arabofone en Berberofone leerlingen bestaat een klein relevant verschil voor wat betreft hun taalprestaties ($E^2 = .03$); de eerste groep maakt gemiddeld 63 procent van de opgaven goed en de tweede 71. Ten aanzien van de rekenpresta-

ties is er geen relevant verschil tussen de twee groepen ($E^2=.01$); Arabofonen halen een gemiddelde van 61 en Berberofonen van 64 procent goed. De verschillen met de Nederlandse leerlingen zijn uiteraard aanzienlijk groter. De Nederlandse leerlingen halen voor taal een score van 86 en voor rekenen van 80, hetgeen E^2 -waarden oplevert van .19 respectievelijk .10. Duidelijk is dat de achterstanden van Marokkaanse ten opzichte van Nederlandse leerlingen vooral taalachterstanden betreffen, hoewel ook de rekenachterstanden niet onderschat mogen worden.

DOORSTROMING VOORTGEZET ONDERWIJS

In het jaar nadat de leerlingen het basisonderwijs hebben verlaten is via een follow-up onderzoek nagegaan waar ze terecht zijn gekomen. Deze informatie is verkregen via de directies van de basisscholen. Uiteindelijk zijn er negen doorstroomcategorieën gevormd: ibo, ibo/lbo, lbo, lbo/mavo, mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo en vwo. In schoolloopbanenonderzoek is het gewoon een dergelijk ordening als zijnde van intervalniveau te beschouwen. De laagste score is dan 1 (ibo) en de hoogste 9 (vwo).

Arabofone leerlingen halen een gemiddelde score van 3.7 en Berberofone van 4.4. Met enige voorzichtigheid kan de score 4 worden geïnterpreteerd als lbo/mavo-niveau. Arabofone leerlingen neigen dan meer naar lbo- en Berberofone leerlingen meer naar mavo-niveau. Er bestaat een gering relevant verschil tussen beide gemiddelden: $E^2=.04$. Het gemiddelde van de Nederlandse leerlingen is 5.2; gemiddeld genomen halen Nederlandse leerlingen dus ruim het mavo-niveau. Uitgedrukt in E^2 bedraagt het verschil met de twee Marokkaanse subgroepen .04. Uit analyse van de afzonderlijke doorstroomniveaus komt naar voren dat Arabofone leerlingen beduidend meer dan Berberofone en Nederlandse leerlingen naar het ibo doorstromen, terwijl Berberofone leerlingen meer en Nederlandse leerlingen aanzienlijk meer dan Arabofone leerlingen naar het havo, havo/vwo en vwo doorstromen. Opvallend is dat de verschillen in doorstroomniveau tussen Nederlandse en Marokkaanse leerlingen minder groot zijn dan die in reken-, maar vooral in taaltoetsprestaties. Mogelijk speelt ook hier een soort 'overadvisering' van allochtone leerlingen door hun groepsleerkrachten een rol; deze laatste corrigeren dan als het ware voor het feit dat de allochtone leerlingen niet het Nederlands als moedertaal hebben (vgl. De Jong, 1987; Kerkhoff, 1988; Driessen, 1990).

KENNIS VAN DE ARABISCHE TAAL EN MAROKKAANSE CULTUUR

Informatie over de kennis van de Arabische taal en Marokkaanse cultuur is verzameld via een tweetal schriftelijke toetsen; ten aanzien van de taaltoets gaat het om de schriftelijke beheersing van het Arabisch. De toetsen zijn speciaal voor het onderhavige onderzoek ontwikkeld door een tweetal Arabisten, die daarbij onder meer zijn ondersteund door toetsdeskundigen, OETC-experts en OETC-leerkrachten. Qua taalbeschrijvingsniveau is een onderscheid gemaakt tussen pragmatiek, idioom, woordenschat, grammatica en spelling; wat toetsvormen betreft gaat het om matching, multiple-choice, aanvul- en ja/nee-vragen. De keuze van de toetsvormen houdt in dat slechts een deel van de taaltoets eigen schrijfvaardigheid (d.w.z. produktie) vereist. Leerlingen die alleen een passieve beheersing van het Arabisch hebben, kunnen een aanzienlijk deel van de toets toch maken. De onderwerpen van de cultuurtoets liggen op het gebied van

aardrijkskunde, geschiedenis, religie, familie en algemene cultuur. Van de taaltoets is de instructie bij elke opgave tweetalig, dat wil zeggen in het Arabisch en in het Nederlands, terwijl de cultuurtoets in zijn geheel tweetalig is aangeboden. De taaltoets telt 53 items met een betrouwbaarheid (Cronbachs alfa) van .93 en de cultuurtoets telt 42 items en heeft een alfa van .83. De scores op de twee toetsen zijn uitgedrukt als het percentage goed beantwoorde items.

De resultaten op de twee toetsen vallen zeer sterk tegen, dit ondanks het gegeven dat bij de constructie al nadrukkelijk rekening is gehouden met het beheersingsniveau van Marokkaanse leerlingen⁶. Beide toetsen zijn zonder meer slecht gemaakt. Van de Arabofone leerlingen heeft 35 procent géén van de taalitems goed gemaakt. Voor de Berberofone leerlingen ligt dat percentage hoger, namelijk 44 procent. Het verschil is echter niet relevant: $E^2 = .01$. Deze groep leerlingen krijgt dus de score 0. Een flink aantal van hen heeft bij de opgaven opmerkingen geplaatst als: 'Wat staat hier?' en 'Ik kan dit niet lezen?'. Van de leerlingen met een score groter dan 0 is vervolgens hun percentage goed beantwoorde items bepaald. De Arabofone leerlingen halen een gemiddelde van 39 en de Berberofone van 24. Dit verschil is wél relevant: $E^2 = .06$. De cultuurtoets is beter gemaakt dan de taaltoets. De Arabofone leerlingen hebben 52 procent en de Berberofone leerlingen 53 procent van de items goed. Er bestaat dan ook geen verschil tussen de twee groepen voor wat betreft hun scores op de cultuurtoets ($E^2 = .00$). Terzijde zij opgemerkt dat het lage niveau niet mag worden geïnterpreteerd als zou het Marokkaanse OETC niet goed functioneren. Uit vergelijkend onderzoek in Marokko is inmiddels gebleken dat het verwerven van het schriftelijk Arabisch waarschijnlijk veel meer tijd vergt dan het verwerven van andere talen (vgl. Driessen & De Bot, 1991).

De hier gepresenteerde taaltoetsresultaten van de Marokkaanse leerlingen vertonen voor een deel dezelfde trend als die van Van de Wetering (1988). Deze heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het Onderwijs in de Arabische Taal, waarbij zij zich beperkte tot de schriftelijke passieve taalvaardigheid (technisch en begrijpend lezen). Zij concludeert dat de opbrengst van het OETC niet erg hoog is. Ook stelt zij dat er geen verschillen bestaan voor wat betreft vooruitgang in de kennis van de technische leesvaardigheid in het Arabisch tussen leerlingen die als gezin taal Marokkaans-Arabisch hebben en Berberleerlingen. Beide groepen leerlingen zijn even goed (of: slecht) in staat de woorden te verklanken (los van het feit of ze ook begrijpen wat ze lezen). Ten aanzien van de vooruitgang in het begrijpend lezen echter bestaat een dergelijk verschil wél: Berberleerlingen gaan namelijk in mindere mate vooruit in de loop der jaren dat zij OETC volgen. Uit de hierboven gepresenteerde resultaten komt duidelijk naar voren dat verschillen tussen Arabofone en Berberofone leerlingen alleen verschillen zijn in de schrifte-

6. Voor het oorspronkelijke onderzoek (vgl. Driessen e.a., 1989) zijn toetsen eigen taal en cultuur ontwikkeld voor Turkse, Marokkaanse en Spaanse leerlingen. Tijdens de constructiefase bleek dat het niveau van de Marokkaanse leerlingen erg laag lag. Om die reden zijn uit de conceptversie van de toetsen veel kennelijk moeilijke items verwijderd. Bovendien werd besloten de instructie bij elk item van de taaltoets tweetalig aan te bieden (dus in het Nederlands en in het Arabisch); de cultuurtoets werd in het geheel tweetalig aangeboden. Deze laatste twee aanpassingen hebben voor de Turkse en Spaanse toetsen niet plaatsgevonden.

lijke beheersing van de Arabische taal; qua kennis van de Marokkaanse cultuur verschillen de leerlingen niet. In de literatuur wordt opgemerkt dat de afstand tussen Berber en Standaard-Arabisch veel groter is dan die tussen Marokkaans-Arabisch en Standaard-Arabisch en dat dit gevolgen heeft voor de verwerving van het Standaard-Arabisch (vgl. Van de Wetering & Lkoundi, 1983; Otten, 1985). Bovenstaande bevindingen lijken dit te bevestigen.

CONCLUSIES

Het hoofddoel van de hier beschreven exploratieve analyses was na te gaan of er verschillen bestaan tussen Marokkaanse leerlingen die met hun ouders Marokkaans-Arabisch spreken en leerlingen die in een dergelijke situatie een Berberdialect spreken. Het belang van meer kennis over dit onderscheid heeft te maken met mogelijke consequenties voor de onderwijsprestaties van de betreffende leerlingen - zowel in het Nederlandse onderwijs als in het OETC. Een ondergeschikt doel betrof het verkrijgen van meer inzicht in eventuele verschillen tussen Marokkaanse en Nederlandse leerlingen aangaande een aantal kenmerken.

Wat de gezinskenmerken betreft bestaat er slechts één relevant verschil tussen Arabofone en Berberofone leerlingen: de moeders van de tweede groep beheersen de Nederlandse taal nog veel slechter dan de moeders van de eerste groep. Er zijn wel aanzienlijke verschillen met de Nederlandse leerlingen met betrekking tot het sociaal-economische milieu en het onderwijsondersteunende thuisklimaat. Ten aanzien van de leerlingkenmerken blijkt dat er relatief weinig Arabofone meisjes in de steekproef zitten en dat de Arabofonen ook wat minder lang Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Berberofone leerlingen gebruiken in hun contacten met broers en zussen en met andere Marokkaanse kinderen meer de Nederlandse taal dan Arabofone leerlingen. Opvallend is dat Berberofone leerlingen niet minder OETC volgen dan Arabofone leerlingen. Uit de gegevens over de Nederlandse onderwijsprestaties komt naar voren dat, hoewel (of misschien: omdat) de Berberofone leerlingen wat vaker zijn blijven zitten dan Arabofone leerlingen, zij hogere taalscores halen en ook naar hogere vormen van voortgezet onderwijs doorstromen. De verschillen met de Nederlandse leerlingen zijn het grootst voor wat betreft de taaltoetsprestaties. Tussen Arabofone en Berberofone leerlingen bestaat tenslotte nog een redelijk verschil in het aantal opgaven van de Arabische taaltoets dat zij correct hebben beantwoord; een dergelijk verschil kan niet worden geconstateerd bij de cultuurtoets.

Samenvattend blijken er slechts weinig relevante verschillen te bestaan tussen Arabofone en Berberofone leerlingen. De belangrijkste twee zijn wel de hogere prestaties van de Berberofone leerlingen in het reguliere onderwijs, hetgeen mogelijk met hun langere ervaring in het Nederlandse onderwijs te maken heeft, en de hogere prestaties van de Arabofone leerlingen in het OETC, hetgeen mogelijk samenhangt met het feit dat hun spreektaal, het Marokkaans-Arabisch, dichter bij de doeltaal, het Standaard-Arabisch, staat dan die van de Berberofone

leerlingen⁷.

7. Voor een uitgebreide analyse van de verklaring van verschillen in onderwijsprestaties (zowel die in het Nederlandse onderwijs als die in het OETC) door de achtergrondkenmerken verwijs ik naar Driessen e.a., 1989 en Driessen, 1990.